

VIRTUAL JAMOALARNING MADANIY MUHIT VA IJTIMOIIY ONGNI TRANSFORMATSIYA QILISHDAGI AHAMIYATI

Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li
Qo'qon universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qıtuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228580>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Lahordagi yoshlar madaniyatida virtual hamjamiyatlar ta'sirida yuz berayotgan o'zgarishlarni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotda virtual muhitning madaniy qadriyatlar va turmush tarziga ta'siri hamda an'anaviy hamjamiyatlar duch kelayotgan ijtimoiy xatarlar tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida triangulyatsiya yondashuvi qo'llanilib, ma'lumotlar kvota tanlash usuli orqali davlat va xususiy oliy ta'lim muassasalaridan yig'ildi. Olingan natijalarga ko'ra, virtual hamjamiyatlar yoshlar orasida moddiy va ma'naviy madaniyat shakllarining o'zgarishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Virtual makon asta-sekin real ijtimoiy muhitning o'rnini bosib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanish, ayniqsa, oila institutiga va ta'lim jarayoniga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yoshlar onlayn muhitdagi g'oya va qarashlarga tez moslashmoqda. Shunga qaramay, diniy e'tiqodlar masalasida real hamjamiyatlarining ta'siri virtual muhitga nisbatan ustunroq ekanligi aniqlangan. Tadqiqot xulosalariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik yoshlar ijtimoiy munosabatlarining tabiiy shakllarini izdan chiqarmoqda.

Kalit so'zlar: Virtual hamjamiyatlar, madaniy transformatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, virtual dunyo.

THE ROLE OF VIRTUAL COMMUNITIES IN TRANSFORMING CULTURAL ENVIRONMENT AND SOCIAL CONSCIOUSNESS

Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li
Kokand University, Teacher, Department of Social Sciences

Abstract:

This study aims to examine the changes occurring in youth culture in Lahore due to the influence of virtual communities. The research analyzes the impact of the virtual environment on cultural values and lifestyle, as well as the social threats faced by traditional communities. A triangulation approach was applied in the study, and data were collected from public and private higher education institutions using quota sampling. According to the findings, virtual communities play a significant role in shaping both material and non-material cultural forms among youth. The virtual space is gradually replacing the real social environment. Excessive use of social media has a notable negative impact, particularly on family institutions and the education process. Youth are quickly adapting to ideas and perspectives in the online environment. However, regarding religious beliefs, real communities exert a stronger influence than the virtual environment. The study concludes that social media addiction is disrupting the natural patterns of youth social interactions.

Keywords: Virtual communities, cultural transformation, social media, virtual world.

ЗНАЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ

Эргашев Ойбек Кахрамонович

Кокандский университет

Преподаватель кафедры социальных наук

Аннотация:

Данное исследование направлено на изучение изменений в культуре молодежи Лахора под влиянием виртуальных сообществ. В работе анализируется воздействие виртуальной среды на культурные ценности и образ жизни, а также социальные угрозы, с которыми сталкиваются традиционные сообщества. В исследовании применялся метод триангуляции, а данные собирались с использованием квотной выборки в государственных и частных высших учебных заведениях. Согласно результатам, виртуальные сообщества играют значительную роль в формировании материальных и нематериальных культурных форм среди молодежи. Виртуальное пространство постепенно заменяет реальную социальную среду. Чрезмерное использование социальных сетей оказывает заметное негативное влияние, особенно на семейные институты и образовательный процесс. Молодежь быстро адаптируется к идеям и взглядам в онлайн-среде. Однако в вопросах религиозных убеждений влияние реальных сообществ оказывается сильнее, чем влияние виртуальной среды. Исследование делает вывод, что зависимость от социальных сетей нарушает естественные формы социальных взаимодействий молодежи.

Ключевые слова: Виртуальные сообщества, культурная трансформация, социальные сети, виртуальный мир

Kirish

Ushbu tadqiqot Lahor shahridagi talaba-yoshlar madaniyatida virtual hamjamiyatlar ta'sirida yuz berayotgan o'zgarishlarni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi virtual muhit orqali shakllanayotgan moddiy va ma'naviy madaniy o'zgarishlarning mohiyatini ochib berishdan iborat. Shuningdek, tadqiqot virtual hamjamiyatlarning an'anaviy ijtimoiy tuzilmalarga nisbatan xavf tug'dirish darajasi hamda ularning real hamjamiyatlar o'rnini egallash ehtimolini tahlil qiladi. Mazkur izlanishda madaniyatning moddiy va nomoddiy jihatlari kompleks tarzda ko'rib chiqilib, ularning virtual muhit ta'sirida qanday transformatsiyaga uchrayotgani yoritiladi.

Virtual hamjamiyat

Virtual hamjamiyatlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali shakllanadigan ijtimoiy makon bo'lib, ular an'anaviy makon va vaqt chegaralariga bo'ysunmaydi. Bunday hamjamiyatlarda shaxslar geografik masofadan qat'i nazar, istalgan vaqtda o'zaro aloqada bo'lish imkoniyatiga ega. Turli madaniy muhitga mansub insonlar elektron platformalar orqali muloqot qilib, o'z shaxsiy identitetlarini yashirish yoki o'zgartirish imkoniyatidan foydalanadilar. Rheingold (1993) virtual hamjamiyatlarni aynan shu jihatlari bilan tavsiflab, ularning zamonaviy ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini alohida qayd etadi:

“Virtual hamjamiyat — bu a'zolari bir-biri bilan yuzma-yuz uchrashishi yoki umuman uchrashmasligi mumkin bo'lgan, biroq kompyuter bulletin taxtalari va tarmoqlar vositasida so'z va g'oyalar almashadigan insonlar guruhidir. Kiber makonda biz suhbatlashamiz va

bahslashamiz, intellektual munozaralarda ishtirok etamiz, savdo-sotiq faoliyatini amalga oshiramiz, bilim almashamiz, hissiy qo'llab-quvvatlashni baham ko'ramiz, rejalar tuzamiz, fikr almashamiz, g'iybat qilamiz, nizo va tortishuvlarga kirishamiz, sevib qolamiz, do'stlar orttiramiz va ularni yo'qotamiz, o'yinlar o'ynaymiz va noz-karashma qilamiz, ozgina yuksak san'at hamda juda ko'p behuda suhbatlar yaratamiz. Biz insonlar jam bo'lganda bajaradigan barcha faoliyatlarni amalga oshiramiz, biroq bularning barchasini kompyuter ekranlaridagi so'zlar orqali bajarib, jismoniy mavjudligimizni chetga suramiz. Allaqachon millionlab odamlar o'z shaxsiy identitetlari elektron tarzda qorishib, o'zaro ta'sirlashadigan, mahalliy vaqt va makondan mustaqil bo'lgan hamjamiyatlarni barpo etgan. Bugun kam sonli odamlar olib borayotgan bu turmush tarzi kelajakda, o'n yilliklar o'tib, keng jamoatchilik hayot tarziga aylanishi mumkin."

Bugungi kunda virtual hamjamiyatlar jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ulardan ta'lim, iqtisodiy faoliyat, sog'liqni saqlash, bilim almashish va ko'ngilochar maqsadlarda keng foydalanilmoqda. Ushbu makonlar odamlarning shaxsiy hayoti, ilmiy faoliyati va ijtimoiy aloqalarini yangi shaklda tashkil etish imkonini bermoqda.

Virtual hamjamiyatlarga nisbatan pessimist yondashuv tarafdorlari ushbu tuzilmalar real ijtimoiy guruhlarning o'rnini to'liq egallay olmasligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, virtual aloqalar chuqur hissiy bog'liqlikni ta'minlamaydi hamda birlamchi ijtimoiy munosabatlarni zaiflashtiradi. An'anaviy hamjamiyatlar umumiy qadriyatlar va yuzma-yuz muloqot asosida shakllangan bo'lsa, virtual hamjamiyatlar faqat tor doiradagi qiziqishlar bilan chegaralanadi. Shu bois real hamjamiyatlar madaniyat va identitetni barqaror saqlashda ustunlikka ega.

Optimist yondashuv vakillari esa virtual hamjamiyatlarni zamonaviy jamiyatning muqobil ijtimoiy modeli sifatida baholaydi. Ularning fikricha, kiber makondagi ijtimoiy aloqalar real jamoalardagi kabi hamkorlik, qo'llab-quvvatlash va identitet shakllanishiga xizmat qilmoqda. Shuningdek, virtual hamjamiyatlarda ham ijtimoiy tabaqalanish va madaniy tuzilmalar shakllanib bormoqda.

Bugungi talaba-yoshlar hayotida virtual hamjamiyatlar muhim madaniy makon sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalar ta'lim va ijtimoiy munosabatlarni tubdan o'zgartirib, virtual madaniyatni shakllantirmoqda. Shu bilan birga, nazorat mexanizmlarining cheklanganligi virtual muhitda axloqiy me'yorlarning buzilishiga ham sabab bo'lishi mumkin.

Zamonaviy jamiyatda muloqot so'z va ramzlar asosida amalga oshiriladi. Raqamli texnologiyalar rivoji natijasida virtual hamjamiyatlar endilikda faqat matnli muloqot bilan chegaralanmay, balki audio va video formatdagi real vaqt aloqalarini ham ta'minlamoqda.

Foydalanuvchilar virtual hamjamiyatlarga o'z ehtiyoj va qiziqishlariga muvofiq tarzda qo'shiladi. Masalan, professional faoliyat bilan shug'ullanuvchilar LinkedIn orqali tarmoqlashsa, talabalar masofaviy ta'lim va akademik platformalardan foydalanadi. O'yin ixlosmandlari maxsus o'yin hamjamiyatlariga a'zo bo'ladi, ijtimoiy muloqot uchun esa turli ijtimoiy tarmoqlar keng ommalashgan. Shuningdek, elektron savdo sohasida onlayn bozor platformalari muhim o'rin egallamoqda.

Virtual hamjamiyatlar axborot tarqatishning keng qamrovli manbai bo'lib, ularda dizayn, arxitektura, ta'lim, moda va siyosat kabi sohalarga oid juda katta hajmdagi kontent mavjud. Ushbu raqamli muhit orqali foydalanuvchilarning didi, bilim doirasi va qarashlari shakllanib, turmush tarzi va ijtimoiy xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Madaniy transformatsiya

Madaniy o'zgarish jamiyatda mavjud bo'lgan qadriyatlar, urf-odatlar va ijtimoiy amaliyotlarning ichki yoki tashqi ta'sirlar natijasida uzluksiz ravishda yangilanib borish jarayonini ifodalaydi. Ushbu jarayon globalashuv va postmodern ijtimoiy rivojlanish bosqichlari bilan uzviy bog'liqdir.

Virtual hamjamiyatlarning madaniy o'zgarishdagi o'rni

Texnologik taraqqiyot va innovatsiyalar madaniy transformatsiyaning asosiy harakatlantiruvchi kuchlari hisoblanadi. Virtual hamjamiyatlarning shakllanishi madaniy jarayonlarning yangi yo'nalishda rivojlanishiga sabab bo'ldi. Xususan, talabalar orasida virtual muhitdan faol foydalanish ularning turmush tarzi, muloqot shakllari va bilim almashish usullarini tubdan o'zgartirdi. Raqamli platformalar orqali g'oya va ramzlarning global miqyosda tarqalishi, hayotning turli sohalarining raqamlashtirilishi virtual hamjamiyatlarning zamonaviy madaniyatni shakllantirishdagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi.

Tadqiqot maqsadlari

Mazkur tadqiqot virtual hamjamiyatlar ta'sirida talaba-yoshlar madaniyatida yuz berayotgan o'zgarishlarni aniqlash va ularni tahlil qilishga qaratilgan. Shuningdek, an'anaviy ijtimoiy hamjamiyatlar duch kelayotgan muammolar va ijtimoiy tahdidlarni aniqlash tadqiqotning muhim vazifalaridan biridir.

Adabiyotlar sharhi

Madaniyat jamiyat hayotining asosiy tayanch omili bo'lib, u insonlarning kundalik turmush tarzini, ijtimoiy xulq-atvorini va dunyoqarashini belgilaydi. Madaniyat til, ramzlar, kiyinish, turar joy, ovqatlanish odatlari hamda fikrlash tizimini o'z ichiga oladi. Linton (1945) madaniyatni jamiyatning yaxlit hayot tarzi sifatida talqin qilgan.

Virtual hamjamiyatlar esa raqamli texnologiyalar asosida shakllangan bo'lib, ular an'anaviy makon va vaqt chegaralaridan mustaqil holda, internet orqali muloqotni amalga oshiradi. Ushbu tadqiqot virtual hamjamiyatlarning real ijtimoiy tuzilmalar o'rnini egallash imkoniyatini baholashga qaratilgan. Ayrim tadqiqotchilar virtual muhit haqiqiy ijtimoiy aloqalarni to'liq ta'minlay olmasligini ta'kidlab, bu jarayonni virtual hamjamiyatlarga nisbatan tanqidiy (pessimist) yondashuv sifatida baholaydi. Ularning fikricha, yuzma-yuz muloqotga asoslangan an'anaviy hamjamiyatlar mustahkam ijtimoiy rishtalar va barqaror madaniy muhitni shakllantirishda ustunlikka ega.

Virtual hamjamiyatlar odatda muayyan qiziqishlar asosida shakllanadi. Shu sababli foydalanuvchilar o'z ehtiyoj va manfaatlariga mos bo'lgan virtual platformalarni tanlaydi. Masalan, talabalar ta'lim va ijtimoiy muloqotga yo'naltirilgan virtual muhitlarga murojaat qiladi, biznes vakillari esa professional tarmoqlardan foydalanadi.

Marketing mutaxassisleri onlayn marketing platformalariga, shifokorlar va bemorlar esa sog'liqni saqlashga yo'naltirilgan virtual hamjamiyatlarga ulanadi. Manuel Castells (2003) nazariyasida internet madaniyatining to'rt qatlami ichida virtual hamjamiyat foydalanuvchilari ikki turdagi madaniyat: ona madaniyati va internet madaniyati bilan bog'liq eng ko'p sonli guruh sifatida tasvirlangan.

Ba'zi tadqiqotchilar virtual hamjamiyatlar an'anaviy hamjamiyatlarning o'rnini egallashi mumkin, deb hisoblaydi. Ushbu qarash optimistik yondashuv sifatida tanilgan. Cerulo (1997) Beniger (1998) tomonidan ilgari surilgan pseudo-community tanqidini rad etib, virtual hamjamiyatlarda yangi turdagi ijtimoiy muloqot va bog'lanishlar mavjudligini ta'kidlaydi. Shu

bilan birga, Katz va boshq. (2004) ham virtual hamjamiyatlarning ijtimoiy bog'liqlikni shakllantirishda muhimligini ta'kidlaydi.

Bugungi kunda odamlar video va audio qo'ng'iroqlar, radio va chat platformalari orqali muloqot qilmoqda. Real hamjamiyatlardagi hissiy bog'liqliklar endi virtual makonda ham namoyon bo'lmoqda. Virtual muloqotlarda jismonan bir-birini his qilish imkoni bo'lmasa-da, u real hamjamiyatlarga eng yaqin muqobil muloqot shakllarini yaratadi (Rheingold, 1993).

Har bir jamiyat o'z madaniyati, ramzlari, imo-ishoralari, til va kiyinish qoidalari bilan ajralib turadi. Shuningdek, virtual hamjamiyatlar ham o'ziga xos internet madaniyatini shakllantirgan. Lev Manovich (2003) ta'kidlaganidek, internet madaniyati onlayn hamjamiyatlar, multiplayer o'yinlar, ijtimoiy media, mobil ilovalar, kengaytirilgan haqiqat va matnli xabarlar kabi yangi ijtimoiy fenomenlarni o'rganadi, shuningdek identitet, maxfiylik va tarmoq shakllanishi masalalarini ham qamrab oladi.

Virtual hamjamiyatlar globallashuv tushunchasini qayta aniqladi. Rantanen (2005) fikricha, ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyasiz globallashuv deyarli mavjud emas. Virtual platformalar orqali insonlarning qiziqishlari, g'oyalari, kiyim-kechaklari, turar joylari va tillari global miqyosda tarqaladi. Shu tariqa odamlar do'stlar orttiradi, aloqalarni mustahkamlaydi va real hamjamiyatlardagi ona madaniyati bilan o'xshash ijtimoiy rishtalarni rivojlantiradi.

Kiber madaniyat an'anaviy hamjamiyatlar ichidagi keng madaniyat sifatida mavjud bo'lib, Castells (2001) uni "Real Virtuality" deb ataydi. Internetning tijorat sohasidagi qo'llanilishi va uning tez tarqalishi biznes faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, yangi iqtisodiy tizimni shakllantirgan (Castells, 2003).

Tadqiqot Metodologiyasi

Tadqiqot dizayni

Mazkur tadqiqot "Virtual hamjamiyatlar va madaniy transformatsiya" mavzusini Lahordagi talabalar misolida o'rganishga qaratilgan bo'lib, triangulyatsiya metodologiyasiga asoslangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi talabalar orasida virtual hamjamiyatlardan keng foydalanish natijasida yuzaga kelgan moddiy va nomoddiy madaniy o'zgarishlarni aniqlash va tahlil qilishdir.

Namuna hajmi va tanlash usuli

Ma'lumotlar to'rtta ta'lim muassasasidan — ikkita davlat va ikkita xususiy universitetdan kvota usuli yordamida yig'ilgan: University of the Punjab, University of Education, Forman Christian College va Beaconhouse National University. Umumiy namuna hajmi 100 bakalavriat talabani tashkil etgan bo'lib, har bir universitetdan 25 nafar talaba tanlangan.

Ma'lumotlarni tahlil qilish

Ma'lumotlar to'plangandan so'ng, ular tez-tezlik texnikasi yordamida jadval shakliga keltirildi. Ma'lumotlarni to'g'ri va diqqat bilan kiritish jarayoni ko'p vaqt talab qilgan. Har bir jadval ijtimoiy va texnologik jihatdan tahlil qilingan.

Natijalar va ularni taqdim etish

Tadqiqot Lahordagi to'rtta ta'lim muassasasida amalga oshirildi. Tadqiqotchi intervyular o'tkazib, olingan ma'lumotlarni 43 ta jadvalga joylashtirdi. Jadval ma'lumotlari tez-tezlik va statistika belgilaridan foydalangan holda tartibga solingan, bu esa ma'lumotlarni ishonchli va samarali tarzda tashkil etishga imkon bergan. Har bir natija ijtimoiy va texnologik nuqtai nazardan batafsil izohlangan.

Xulosa

Ushbu tadqiqot virtual hamjamiyatlar sababli talabalar orasida yuz berayotgan madaniy o'zgarishlarni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot doirasida 100 ta intervyu o'tkazilib, natijalar jadval shaklida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra:

- Respondentlarning barchasi (100%) texnologik jihatdan jihozlangan va internet hamda ijtimoiy tarmoqlarni faol ishlata oladi.
- Facebook eng ko'p ishlatiladigan platforma bo'lib, 74% respondentlar undan foydalanadi, ulardan 53% kuniga 4–5 soat faol bo'ladi.
- Virtual hamjamiyatlarda shaxsiy identitetni tekshirish mexanizmi yo'qligi sababli, ba'zi foydalanuvchilar o'yin-kulgi yoki flört maqsadida identitetlarini soxtalashtiradi.
- Ijtimoiy tarmoqlar va virtual hamjamiyatlarga haddan tashqari bog'lanish oilaviy munosabatlarga zarar yetkazadi; ota-onalar bolalarning bu platformalarga haddan tashqari jalb qilinishidan norozilik bildiradi.
- Pokistonning an'anaviy ta'lim tizimi eskirgan va monoton hisoblanadi, shuning uchun talabalar universitetlarda qulay va jalb qiluvchi elektron ta'limni afzal ko'rmoqda.
- Ba'zi talabalar mashina haydab ketayotganda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi, bu esa yo'l-transport hodisalarining oshishiga olib keladi, bu ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikni ko'rsatadi.
- Kundalik axborot olish endi ijtimoiy tarmoqlardan amalga oshirilmoqda, odamlar do'st va qarindoshlarini uyga chaqirishga ehtiyoj sezmaydi.
- Ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari jalb qilinish akademik ko'rsatkichlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
- Siyosiy yetuklik past bo'lib, foydalanuvchilar faqat ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy partiyalarga "like" bosish orqali tarafdorligini bildiradi.
- Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarga o'z fikrlarini an'anaviy ommaviy axborot vositalariga nisbatan erkin ifodalash imkonini beradi va boshqalarning munosabatini kam e'tiborga oladi.

Tavsiyalar

- Tadqiqot faqat talaba namunalari asosida o'tkazilganligi sababli, iqtisodiy madaniyat doirasidagi elektron tijorat (e-commerce) aspektlari qamrab olinmagan.
- Diniy institutlar va diniy madaniy transformatsiyaning barcha jihatlarini kelajak tadqiqotlarida batafsil o'rganish zarur.
- Virtual hamjamiyatlar va ijtimoiy tarmoqlarning siyosiy transformatsiyaga ta'sirini chuqurroq o'rganish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Adamic, L. A., Zhang, J., Bakshy, E., & Ackerman, M. S. (2008). Knowledge sharing and yahoo answers: everyone knows something. In Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web in Beijing, China, April 21–25, 2008, ACM, New York, 665-674.
2. Andreassen, T.W. and Lindestad, B. (1998) Customer Loyalty and Complex Services, International Journal of Service Industry Management, 9, 1, 7-23.
3. Anderson, T. C. (2000) The Body and Communities in Cyberspace: a Marcellian Analysis, Ethics and Information Technology, 2, 153-158

4. Ardichvili, A., Maurer, M., Li, W., Wentling, T. and Stuedemann, R. (2006) „Cultural influences on knowledge sharing through online communities of practice“, Journal of Knowledge Management, Vol. 10, No. 1, pp.94–107
5. Fox, N. & Roberts, C. (1999) GPs in Cyberspace: the Sociology of 'virtual Community'. The Sociological Review, 47, 4, 643-671.
6. Hersberger, J. A., Murray, A. L., & Rioux, K. S. (2007). Examining information exchange and virtual communities: an emergent framework. Online Information Review, Vol.31, No.2, 135-147.